

4K MODEL ASOSIDA BO‘LAJAK TARBIYACHILAR TOMONIDAN YARATILADIGAN INTERAKTIV VIDEOKONTENTLARNING METODIK XUSUSIYATLARI

Doniyorova Dildora Nuritdin qizi

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti Samarqand kampusi stajyor o‘qituvchi

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta’lim yo‘nalishi talabalarining 4K modeli (tanqidiy fikrlash, kreativlik, kommunikatsiya va kollaboratsiya) asosida mualliflik videokontentlarini yaratish metodikasi va uning pedagogik xususiyatlari yoritilgan. Tadqiqotda bo‘lajak tarbiyachilarning raqamli savodxonligini oshirish, axborot xurujlaridan himoyalangan kontentlar yaratish hamda maktabgacha yoshdagi bolalar uchun interaktiv ta’lim muhitini loyihalash masalalari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: 4K modeli, interaktiv videokontent, bo‘lajak tarbiyachi, kreativlik, kommunikatsiya, kollaboratsiya, tanqidiy fikrlash, raqamli didaktika.

Abstract. This article highlights the methodology of creating author's video content based on the “4C” model (critical thinking, creativity, communication, and collaboration) for students majoring in preschool education and explores its pedagogical characteristics. The research analyzes the issues of enhancing the digital literacy of future educators, developing content resilient to information attacks, and designing an interactive learning environment for preschool-age children.

Keywords: 4C model, interactive video content, future educator, creativity, communication, collaboration, critical thinking, digital didactics.

Аннотация. В данной статье освещена методика создания авторского видеоконтента на основе модели «4К» (критическое мышление, креативность, коммуникация и коллаборация) для студентов направления дошкольного образования, а также раскрыты его педагогические особенности. В исследовании проанализированы вопросы повышения цифровой грамотности будущих воспитателей, создания контента, защищенного от информационных атак, и проектирования интерактивной образовательной среды для детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: модель 4К, интерактивный видеоконтент, будущий воспитатель, креативность, коммуникация, коллаборация, критическое мышление, цифровая дидактика.

Kirish. Zamonaviy globallashuv va raqamli texnologiyalar shiddat bilan rivojlanayotgan davrda maktabgacha ta’lim tizimi oldiga o‘sib kelayotgan yosh avlodni nafaqat bilimli, balki XXI asr ko‘nikmalariga ega shaxs sifatida tarbiyalash vazifasi qo‘yilmoqda. Ushbu jarayonda bo‘lajak maktabgacha ta’lim tashkiloti tarbiyachilarining raqamli kompetensiyalari alohida ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda maktabgacha ta’limni raqamlashtirish shunchaki tayyor multimedia mahsulotlaridan foydalanish bilan cheklanib qolmay, balki pedagoglarning o‘zlari mualliflik kontentlarini yaratishini taqozo etmoqda. Ayniqsa, bo‘lajak tarbiyachilarda 4K modelini (tanqidiy fikrlash, kreativlik, kommunikatsiya va

kollaboratsiya) shakllantirish orqali ularni interaktiv videokontentlar yaratishga yo‘naltirish zamonaviy metodik ehtiyoj hisoblanadi. Zero, tarbiyachi tomonidan yaratilgan kontent bolaning yosh va psixologik xususiyatlariga moslashgan bo‘lib, ta’lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

4K modeli asosida loyihalashtirilgan videokontentlar an’anaviy videolardan o‘zining metodik tuzilishi va amaliy yo‘naltirilganligi bilan tubdan farq qiladi. Kreativ yondashuv bosqichida talaba maktabgacha yoshdagi bolalarning psixofiziologik xususiyatlariga mos syujetlar o‘ylab topadi, ranglar gammasi va qahramonlar vizualizatsiyasiga ijodiy yondashadi. Bu jarayon shunchaki axborot uzatish emas, balki bolaning tasavvur olamini boyitishga xizmat qiladi. Muloqotga chorlash xususiyati esa videoning interaktivligini ta’minlab, unda qahramonning bola bilan savol-javob qilishi yoki javob uchun maxsus pauzalar qoldirilishini ko‘zda tutadi. Bu orqali ekran qarshisidagi bola passiv kuzatuvchidan faol ishtirokchiga aylanadi.

Kollaborativ faoliyat kontent yaratish jarayonida talabalarning kichik guruhlarga birlashib, ssenariychi, montajchi va ovoz beruvchi kabi rollarni taqsimlashini anglatadi, bu esa bo‘lajak mutaxassislarda jamoada ishlash madaniyatini yuksaltiradi. Shu bilan birga, tanqidiy tahlil tamoyili asosida talaba tanlangan ma’lumotlarning bolalar uchun axborot xavfsizligi talablariga javob berishi hamda pedagogik-psixologik jihatdan to‘g‘riligini chuqur tahlil qiladi. Bunday tahlil filtrlari orqali talaba “feyk” yoki bola tarbiyasiga zid bo‘lgan elementlarni kontentdan chiqarib tashlash ko‘nikmasiga ega bo‘ladi.

Xulosa. Bo‘lajak tarbiyachilar tomonidan 4K modeli asosida videokontentlar loyihalaniishi ularning raqamli savodxonligini oshirish bilan birga, maktabgacha ta’limda interaktiv muhitni shakllantirishning samarali vositasi bo‘lib xizmat qiladi. Metodik jihatdan to‘g‘ri tashkil etilgan raqamli kontent talabalarni tayyor mahsulotlarning shunchaki iste’molchisidan zamonaviy va sifatli ta’limiy materiallar yaratuvchisiga aylantiradi. Bu esa kelajakda maktabgacha ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini yangi bosqichga olib chiqishning muhim omilidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Trilling, B., & Fadel, C. 21st Century Skills: Learning for Life in Our Times. – San Francisco: John Wiley & Sons, 2009.
2. Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M., To‘rayev A.B. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari – Toshkent, 2015.
3. Qodirova F.R., Toshpo‘latova Sh.Q., Kayumova N.M., A‘zamova M.N. Maktabgacha pedagogika. Darslik. – T.: “Tafakkur” nashriyoti, 2019.
4. D.A Xomidova. Maktabgacha ta’limda pedagogik jarayonlarni loyihalashtirish.- Namangan, 2023
5. N.M.Kayumova. Maktabgacha ta’lim-tarbiya pedagogikasi.-Toshkent, 2024.